

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт No. 10 (1126)

В.В.Любимов, А.А.Халезов, М.В.Рагульская

**ЦЕНТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ИДЕЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЕГО СОЗДАНИЯ
В Г.ТРОИЦКЕ**

Работа направлена в Администрацию города
в качестве инициативного проекта в программу
ключевых идей развития наукограда Троицка
в рамках целевой подпрограммы по медицине
и здравоохранению.

Троицк 1999

УДК 550.838.

Любимов В.В., Халезов А.А., Рагульская М.В. Центр электромагнитной безопасности: идея и концептуальные основы его создания в г. Троицке. Препринт No.10(1126) Троицк: ИЗМИРАН, 1999. - 16 с.

Дается подробное изложение идеи создания Центра электромагнитной безопасности (ЦЭМБ) в городе Троицке. Предпосылкой ее возникновения послужило принятие в апреле 1999 года Закона Российской Федерации №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и выход постановлений Губернатора Московской области за №143-ПГ от 21.04.99 г. и Правительства Московской области за №38/15 от 19.05.99 г.

Представлена концепция создания ЦЭМБ, приведена примерная структурная схема и рассмотрены основные цели и задачи его деятельности. Рассматривается научная значимость проблемы с точки зрения биотропного влияния естественных и искусственно созданных электромагнитных полей на здоровье человека.

Приведена основополагающая нормативно-методическая литература и ГОСТы по обсуждаемой тематике.

Работа направлена в Администрацию города в качестве инициативного проекта в программу ключевых идей развития наукограда Троицка в рамках целевой подпрограммы по медицине и здравоохранению.

© ИЗМИРАН, 1999 г.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Муниципальное унитарное предприятие **Центр электромагнитной безопасности «ТРОИЦК-ТЕСТ»** в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано на основании Распоряжения Председателя Комитета по управлению имуществом г. Троицка от «__» _____ 1999 г. за № _____ и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ и на основании постановлений Губернатора Московской области от 21.04.99 г. за №143-ПП и Правительства Московской области от 19.05.99 г. за №38/15.

Предприятие основано на муниципальной собственности, с правом хозяйственного ведения.

Полное наименование Предприятия: Муниципальное унитарное предприятие **Центр электромагнитной безопасности «ТРОИЦК-ТЕСТ»**.

Сокращенное наименование Предприятия: МУП **ЦЭМБ «ТРОИЦК-ТЕСТ»**.

1.2. Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием, бланки, фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания) и другие реквизиты.

1.3. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и распоряжениями учредителя.

1.4. Предприятие действует на основе хозяйственного расчета и самофинансирования и несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и финансовой деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.

1.5. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам учредителя. Учредитель не отвечает по обязательствам предприятия. Если несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана учредителем Предприятия или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Предприятия указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по обстоятельствам Предприятия.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

2.1. Предприятие создано в целях совершенствования работы по исполнению законодательства Российской Федерации и других нормативных актов об охране труда и здоровья населения, улучшения условий труда при эксплуатации компьютерной и бытовой техники.

2.2. Предприятие осуществляет в соответствии с действующим законодательством следующие виды деятельности:

2.2.1. Контроль вредных физических факторов (электромагнитные поля - ЭМП) на рабочих местах (РМ), в окружающей среде, жилых, учебных, научных, производственных и гипомангнитных помещениях, промышленных зонах, в том числе аттестации рабочих мест с использованием ПЭВМ по условиям труда.

2.2.2. Оформление для предприятий и организаций карт аттестации РМ в соответствии с требованиями современной нормативно-технической документации .

2.2.3. Поиск источников и причин повышения уровней ЭМП на РМ, в помещениях, окружающей среде.

2.2.4. Подготовка технических рекомендаций и проведение работ по обеспечению электромагнитной обстановки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 50948, ГОСТ Р 50949 и СанПиН, с оформлением после завершения работ официальных протоколов и гигиенических заключений, разработка планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

2.2.5. Сертификационные испытания оргтехники, ПЭВМ, мониторов ПЭВМ, медицинской техники со средствами отображения информации (ОИ), игровых автоматов и других технических средств с обеспечением гигиенических сертификатов на испытанную продукцию.

2.2.6. Проверка электрозащитных и эргономических характеристик защитных экранных фильтров мониторов ПЭВМ и их сертификация.

2.2.7. Определение причины нестабильности изображения на экранах дисплеев ПЭВМ и другой видеодисплейной техники, разработка и реализация мероприятий по устранению данных эффектов.

2.2.8. Экспертиза технических средств и бытовой техники по заявкам граждан и Обществ Защиты Прав Потребителей при возникновении претензий к торговым организациям.

2.2.9. Проведение работ по обеспечению электромагнитной безопасности и снижению уровня излучений до безопасных норм, организация текущего контроля электромагнитной обстановки.

2.2.10. Проведение обучения по охране труда при работе с ПЭВМ руководителей организаций, находящихся в муниципальной собственности.

2.2.11. Проведение обучения специалистов по эксплуатации ПЭВМ, работников служб охраны труда методам оценки и выбора технических средств на рабочих местах с использованием ЭВМ, методам измерения и уменьшения излучений, способам организации рабочих мест с использованием ПЭВМ и оптимальным режимам работы.

2.2.12. Контроль за проведением в организациях аттестации рабочих мест по условиям труда.

2.2.13. Производство приборов и инструментария для проведения контроля за электромагнитными излучениями в жилых, производственных, офисных и других помещениях, а также создание современных приборов для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды и исследования гипомангнитных полей и помещений.

2.2.14. Участие в согласовании проектов строительства зданий, их перепланировки и ремонта, проведение контрольных проверок фоновых электромагнитных излучений (ЭМИ) во вновь строящихся и отремонтированных зданиях и помещениях.

2.2.15. Контроль, совместно с департаментом медицины, за состоянием здоровья людей, работающих с ЭВМ и другими техническими средствами, являющимися источниками повышенного ЭМИ., проведение совместных научных исследований.

2.2.16. Организация консультационно-справочной службы для покупателей компьютерной, офисной и бытовой техники, помощь в организации рабочих мест с использованием ПЭВМ.

2.2.17. Продажа приборов контроля интенсивности ЭМИ и средств защиты от этих излучений.

2.2.18. Разработка методических указаний и инструкций по уменьшению воздействия ЭВМ и других технических средств, являющихся источниками повышенных ЭМИ, на операторов этих средств.

2.2.19. Организация информационного обеспечения городских предприятий, учреждений и населения по вопросам электромагнитной безопасности, организация и участие в выставках, популяризация и рекламирование деятельности, рекламирование приборов, проведение лекций на предприятиях и в школах города, проведение научных конференций и участие в них.

2.2.20. Создание пункта метрологической поверки, аттестации и паспортизации инструментария для проведения электромагнитных исследований.

2.2.21. Создание диагностико-прогностического центра по слежению за естественным электромагнитным фоном, возмущенностью магнитного поля, магнитными бурями, организация службы предупреждения населения через городские средства массовой информации, проведение медико-биологических научных исследований, связанных с биотропностью естественных и искусственно созданных ЭМП.

2.2.22. Создание наукоемкого программного продукта и новых технологий.

2.2.23. Создание передвижной мобильной автолаборатории для проведения выездных измерений вне пределов города, проведения экологических и мониторинговых работ по исследованию ЭМП.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ “ТРОИЦК-ТЕСТ” .

Принимая во внимание постановление Правительства Московской области от **19.05.99 № 38/15** **"О мерах по обеспечению электромагнитной безопасности при работе с компьютерной техникой в организациях, осуществляющих деятельность в Московской области"**, результаты выборочных обследований жилых и производственных помещений в г. Троицке и обращение участников **"круглого стола"**, прошедшего в Троицке **22.04.99 г.**, к Администрации города с просьбой об организации и финансировании конкурса проекта работ по тематике, связанной с дальнейшим изучением влияния низкочастотных магнитных полей на здоровье человека, с перспективой образования на базе г.Троицка областного Центра электромагнитной безопасности, предлагается следующая структура центра:

Центр должен представлять собой Муниципальное хозрасчетное предприятие.

Задачи центра :

1. Организация измерений электромагнитных излучений и проведение аттестации рабочих мест с использованием ПЭВМ.
2. Разработка планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
3. Проведение работ по обеспечению электромагнитной безопасности и снижению уровня излучений до безопасных норм.
4. Организация текущего контроля электромагнитной обстановки.
5. Проведение обучения по охране труда при работе с ПЭВМ руководителей организаций, находящихся в муниципальной собственности.
6. Проведение обучения специалистов по эксплуатации ПЭВМ, работников служб охраны труда методам оценки и выбора технических средств на рабочих местах с использованием ЭВМ, методам измерения и уменьшения излучений, способам организации рабочих мест с использованием ПЭВМ и оптимальным режимам работы.
7. Контроль за проведением в организациях аттестации рабочих мест по условиям труда.
8. Выдача заключений о соответствии рабочих мест с использованием ПЭВМ нормативным требованиям.
9. Производство приборов и инструментария для проведения контроля за электромагнитными излучениями в жилых, производственных, офисных и других помещениях.
10. Участие в согласовании проектов строительства зданий, их перепланировки и ремонта.
11. Проведение контрольных проверок фоновых электромагнитных излучений во вновь строящихся и отремонтированных зданиях и помещениях.
12. Контроль, совместно с департаментом медицины, за состоянием здоровья людей, работающих с ЭВМ и другими техническими средствами, являющимися источниками повышенного электромагнитного излучения.
13. Организация консультационно-справочной службы для покупателей компьютерной, офисной и бытовой техники, помощь в организации рабочих мест с использованием ПЭВМ.
14. Продажа приборов контроля интенсивности электромагнитных излучений и средств защиты от этих излучений.
15. Разработка методических указаний и инструкций по уменьшению воздействия ЭВМ и других технических средств, являющихся источниками повышенного электромагнитного излучения, на операторов этих средств.

16. Организация информационного обеспечения городских предприятий, учреждений и населения по вопросам электромагнитной безопасности.

Создание Центра предполагается провести в три этапа.

На первом этапе необходимо создать Измерительную группу, Санитарную службу, Школу и Группу разработки методических указаний.

Измерительная группа должна проводить аттестацию рабочих мест, связанных с использованием компьютеров, выдавать, совместно с **Санэпиднадзорной службой**, заключения о соответствии рабочих мест с использованием ПЭВМ нормативным требованиям, а так же проводить измерения существующего электромагнитного фона, создаваемого токами промышленной частоты.

Школа должна проводить обучение по охране труда при работе с ПЭВМ руководителей организаций и специалистов по эксплуатации ПЭВМ, работников служб охраны труда, обучение методам оценки и выбора технических средств на рабочих местах с использованием компьютеров, обучение методам измерения и уменьшения излучений, способам организации рабочих мест с использованием ПЭВМ и оптимального режима работы.

В задачу **Группы разработки методических указаний** входит разработка методик по уменьшению воздействия ЭВМ и других технических средств, являющихся источниками повышенного электромагнитного излучения, на операторов этих средств, проведение консультационной работы при приобретении клиентом тех или иных типов компьютеров и мониторов, помощь в организации рабочих мест с использованием ПЭВМ, организацию информационного обеспечения организаций и населения по вопросам электромагнитной безопасности.

На втором этапе следует организовать **Диагностико-прогностический центр** по обеспечению электромагнитной безопасности и снижению уровня излучений до безопасных норм в производственных, офисных, локальных, гипомангнитных, жилых и других помещениях, организовать **Производство приборов** для этих целей и их реализацию, организовать слежение за естественным электромагнитным фоном, прогноз магнитных бурь и возмущений.

На третьем этапе совместно с департаментом медицины создать **Медицинский сектор**, задачами которого будут являться: проведение экспресс диагностики населения и, в первую очередь, работников, чья трудовая деятельность связана с использованием ПЭВМ и другого электрического оборудования и приборов и проходит в условиях с повышенными сверх норм уровнями электромагнитных полей, проведение научных и научно-методических работ с целью дальнейшего изучения влияния электромагнитных излучений на здоровье человека, результаты которых должны реализовываться в выработке необходимых рекомендаций и разработке новых методических указаний для СЭН. Финансирование этих работ должно проводиться из муниципального или областного бюджета.

Кроме этого **Центр "ТРОИЦК-ТЕСТ"** мог бы принимать участие при согласовании проектов строительства зданий, их перепланировки и ремонта; проводить контрольные проверки фоновых электромагнитных излучений в этих зданиях и помещениях; оказывать техническую и методическую помощь в организации таких центров в других регионах РФ и ближнего зарубежья.

ПРЕДПОСЫЛКИ:

Постановление Правительства Московской области от 19.05.99 г. N 38/15 "О мерах по обеспечению электромагнитной безопасности при работе с компьютерной техникой в организациях, осуществляющих деятельность в Московской области" , результаты выборочных обследований жилых и производ-

ственных помещений в г.Троицке и обращение участников "круглого стола", прошедшего в Троицке 22.04.99 г., к Администрации города с просьбой об организации и финансировании конкурса проекта работ по тематике, связанной с дальнейшим изучением влияния низкочастотных магнитных полей на здоровье человека, с перспективой образования на базе г.Троицка областного Центра электромагнитной безопасности (ЦЭБ).

В рамках ЦЭБ предлагается развитие следующих работ:

1. Создание, производство и приобретение необходимого инструментария.
2. Разработка методик исследований ЭМП на основе имеющегося инструментария, создание типовой программы обеспечения электромагнитной безопасности рабочих мест, использующих ПЭВМ, ее апробация и внедрение, участие в разработке и внедрении отраслевых программ нормативных требований и программ обеспечения электромагнитной безопасности условий труда.
3. Обучение специалистов по эксплуатации ПЭВМ, работников служб охраны труда и специализированных лабораторий требованиям безопасности при работе с ПЭВМ, методам оценки и выбора технических средств на рабочих местах с использованием ПЭВМ, методам измерения и уменьшения излучений, способам организации рабочих мест с использованием ПЭВМ и оптимального режима работы.
4. Проведение исследований электромагнитной обстановки, аттестация, паспортизация, сертификация жилых, производственных, учебных, научных, гипомангнитных помещений и рабочих мест.
5. Проведение работ по исследованию уровня электромагнитных излучений, создаваемых средствами отображения информации (в том числе - персональными компьютерами, ПЭВМ) в различных помещениях.
6. Проведение медицинских исследований.
7. Проведение электромагнитного мониторинга окружающей среды, мониторинга в локальных помещениях.
8. Проведение экологических исследований.
9. Создание пункта метрологической поверки и аттестации приборов для электромагнитного мониторинга.
10. Выставки, реклама, популяризация, маркетинг.

ПРЕДПОСЫЛКИ:

Постановление Правительства Московской области от 19.05.99 г. N 38/15 "О мерах по обеспечению электромагнитной безопасности при работе с компьютерной техникой в организациях, осуществляющих деятельность в Московской области", результаты выборочных обследований жилых и производственных помещений в г. Троицке и обращение участников "круглого стола", прошедшего в Троицке 22.04.99 г., к Администрации города с просьбой об организации и финансировании конкурса проекта работ по тематике, связанной с дальнейшим изучением влияния низкочастотных магнитных полей на здоровье человека, с перспективой образования на базе г.Троицка областного Центра электромагнитной безопасности (ЦЭМБ).

В рамках ЦЭМБ предлагается развитие следующих работ:

1. Создание, производство и приобретение необходимого инструментария.

2. Разработка методик исследований ЭМП на основе имеющегося инструментария, создание типовой программы обеспечения электромагнитной безопасности рабочих мест, использующих ПЭВМ, ее апробация и внедрение, участие в разработке и внедрении отраслевых программ нормативных требований и программ обеспечения электромагнитной безопасности условий труда.

3. Обучение специалистов по эксплуатации ПЭВМ, работников служб охраны труда и специализированных лабораторий требованиям безопасности при работе с ПЭВМ, методам оценки и выбора технических средств на рабочих местах с использованием ПЭВМ, методам измерения и уменьшения излучений, способам организации рабочих мест с использованием ПЭВМ и оптимального режима работы.

4. Проведение исследований электромагнитной обстановки, аттестация, паспортизация, сертификация жилых, производственных, учебных, научных, гипомагнитных помещений и рабочих мест.

5. Проведение работ по исследованию уровня электромагнитных излучений, создаваемых средствами отображения информации (в том числе - персональными компьютерами, ПЭВМ) в различных помещениях.

6. Проведение медицинских исследований.

7. Проведение электромагнитного мониторинга окружающей среды, мониторинга в локальных помещениях.

8. Проведение экологических исследований.

9. Создание пункта метрологической поверки и аттестации приборов для электромагнитного мониторинга, создание передвижной мобильной лаборатории.

10. Выставки, реклама, популяризация, маркетинг.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕМАТИКА

Производство инструментария для нужд служб санэпиднадзора (СЭН) и медицины, для электромагнитной аттестации (паспортизации) и сертификации жилых, производственных и гипомагнитных помещений, рабочих мест с целью контроля уровня естественных и искусственно созданных электромагнитных излучений и обеспечению контроля электромагнитной безопасности населения.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ:

- Производство малогабаритных, носимых диагностических магнитометров постоянного поля для служб СЭН с целью аттестации и сертификации жилых, производственных, гипомагнитных помещений и рабочих мест.
- Производство различных типов диагностических магнитометров и индикаторов магнитной бури (МБ) для нужд медицины и магнитобиологических исследований с целью контроля магнитной обстановки и регистрации МБ в условиях города с большим уровнем техногенных помех.
- Производство малогабаритных систем сбора и накопления геофизической информации для проведения локального электромагнитного мониторинга окружающей среды в условиях города, жилых помещений, больниц, клиник и участковых врачей.
- Производство малогабаритных, носимых диагностических магнитометров искусственных электромагнитных излучений в диапазоне частот 0...2 кГц с целью измерения, аттестации и сертификации жилых и производственных помещений и контроля уровня электромагнитной безопасности и индикаторов электромагнитной обстановки для измерения и фиксации рабочих мест.
- Производство малогабаритных, носимых диагностических магнитометров и индикаторов электромагнитной обстановки для измерения и фиксации искусственных электромагнитных излучений в диапазоне частот 0...100 кГц с целью измерения, аттестации и сертификации жилых и производственных помещений и контроля уровня электромагнитной безопасности рабочих мест.
- Производство малогабаритных, носимых спектроанализаторов электромагнитной обстановки в реальном времени для служб СЭН с целью контроля уровня электромагнитной безопасности средств отображения информации и других (в том числе и бытовых) электроприборов.

- Производство индикаторов магнитной обстановки, предназначенных для визуализации результатов исследования в локальных помещениях путем моментального (в темпе эксперимента) построения магнитных карт измеренного поля с целью аттестации помещений любого типа и размера.
- Производство анализатора электромагнитной обстановки для локальных помещений с целью их электромагнитного контроля и охраны.
- Создание пункта метрологической поверки, аттестации и паспортизации инструментария для проведения электромагнитных исследований.

НАУЧНАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ИДЕИ (ПРОБЛЕМЫ) И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

БИОТРОПНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

(Краткий обзор)

ПРОБЛЕМА.

Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей (ЭМП), заболеваемость и смертность людей, вопросы трудоспособности человека на его рабочем месте, в местах его проживания и отдыха [*].**

В течение нескольких десятилетий продолжают изучаться гелио-геофизические факторы и их воздействие на живые организмы, в том числе и на человека. В настоящее время в различных научных центрах ведутся работы по созданию необходимых уникальных приборов, проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных и искусственно созданных ЭМП на растительный и животный мир.

Сейчас уже достоверно установлено, что фактор риска для людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, испытывает вариации, согласованные с изменением цикла солнечной активности. Согласно статистики, фактор риска минимален в годы минимума солнечной активности и достигает максимума для периодов подъема и спада солнечной активности. Наиболее сильные магнитные бури и магнитосферные возмущения приходится на период роста и спада солнечной активности.

Магнитная буря является следствием воздействия сильного солнечного ветра на магнитосферу Земли во время вспышек на Солнце и сопровождается быстрым (в течение от одного до десятков часов) изменением магнитного поля на поверхности Земли с амплитудами от 100 до 500 нТл и более. Нормальные суточные вариации магнитного поля Земли при этом не превышают 50...80 нТл. Существующий долгосрочный прогноз магнитных бурь, публикуемый в различных газетах, расходится с реальными данными, что не дает возможности эффективно проводить предупредительные действия (например, прием лекарств и снижение нагрузок для больных, изменение времени проведения операции, предупреждение водителей автотранспорта о повышенной опасности вождения, снижение нагрузки в электрических и газовых сетях и т.д.).

Необходимость принимать меры защиты от влияния магнитной бури в первую очередь диктует потребность в средствах ее обнаружения в реальном масштабе времени в условиях промышленного большого города с сильными искусственно созданными электромагнитными помехами и шумами, амплитуда которых может достигать 1000...10000 нТл и более.

До недавнего времени считалось, что обнаружить проистекание магнитной бури можно только в местах со сравнительно спокойным магнитным полем, без сильных промышленных помех. Исследования, проведенные отдельными энтузиастами в ИЗМИРАН показали принципиальную возможность применения диагностических магнитометров (ДМ) в условиях города с большим уровнем электромагнитных помех.

В качестве первого шага по пути создания средств защиты людей от биотропного влияния ЭМП, были проведены инициативные работы и исследования, целью которых было создание

надежных и недорогих серийнопригодных приборов для обнаружения магнитной бури в условиях с большим уровнем техногенных помех и шумов, для проведения локального мониторинга в больницах, клиниках, в зонах отдыха, в жилых и производственных помещениях. По результатам проведенных работ получено ряд положительных отзывов о проведении клинических испытаний ДМ.

Созданы опытные образцы малогабаритных цифровых систем сбора информации, предназначенных для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных физических датчиков по восьми аналоговым линиям и позволяющих решать ряд научных и исследовательских и прикладных задач в геофизике, найти применение в медицине и магнитобиологии, использоваться для проведения многоканального мониторинга окружающей среды.

Инициативно созданы опытные образцы ДМ и накопителей информации нового поколения для медицинских учреждений, для индивидуального пользования, позволяющие визуализировать, автоматизировать и максимально упростить процесс получения информации. Подготовлены и ждут финансирования несколько проектов современных приборов, которые могут быть использованы для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды и обстановки при проведении исследовательских работ в локальных помещениях.

Новые модели приборов имеют отличный современный дизайн, малогабаритны, недороги (по сравнению с аналогичными моделями зарубежных приборов), конкурентноспособны, достаточно просты и удобны в эксплуатации, обслуживании и могут быть рекомендованы для различных исследовательских целей.

Магнитная буря является следствием воздействия сильного солнечного ветра на магнитосферу Земли. Это воздействие приводит к изменению интенсивности магнитного поля на поверхности Земли до нескольких сотен нанотесла (нТл). Но, что интересно, человек, входя, например, в дом железобетонной конструкции, подвергается изменению магнитного поля в несколько тысяч нТл и не ощущает такого воздействия на свой организм как при магнитной буре. Исследования в этой области показывают, что механизм воздействия на человека далеко не ясен. Известны методы лечения воздействием сильных постоянных полей, а также влияние на живые организмы слабых по напряженности (доли эрстеда) низкочастотных переменных полей, частота которых непрерывно менялась от 0,01 до 100 Гц.

Многие исследователи придают важное значение неоднородности магнитного поля и соотношению величины неоднородности поля и его напряженности. Высказываются мнения, что на результат биологического эксперимента может оказывать влияние направление магнитных силовых линий. Таким образом, вопрос, что же все-таки воздействует на организм человека при магнитных бурях, остается открытым.

Можно сделать следующие предположения. При магнитной буре интенсивность, неоднородность и направление магнитных силовых линий изменяется значительно меньше, чем испытывает человек при перемещениях, когда изменяется его ориентация в магнитном поле, когда он находится в сильном и неоднородном поле больших магнитных масс. Что же касается частоты и амплитуды переменных магнитных полей, то, возможно, в гармоническом спектре при магнитной буре появляются так называемые "прицельные" частоты с амплитудами достаточными, чтобы взаимодействовать с собственным магнитным полем живой клетки, если ее можно грубо представить в качестве некоего высокодобротного колебательного контура. При частотах, совпадающих или очень близких к собственным частотам живой клетки, последняя может воспринимать воздействующую энергию (действуя при этом как настроенный приемник).

Вопросы защиты от воздействия ЭМП в техническом смысле не новы и существует достаточно много средств и методов решения этой проблемы в области техники.

Известно, что для снижения напряженности помехонесущих постоянных магнитных полей и ЭМП широкого частотного спектра используются различные способы пассивного экранирования. В различных областях техники операторам для выполнения задач в экстремальных условиях необходима частичная защита наиболее уязвимых для электромагнитного воздействия областей организма. Так при экранировании однородных полей, коими являются, в нашем случае, естественные ЭМП, оболочками простых

геометрических форм, поле за экраном не искажается, а при экранировании неоднородного поля, структура которого зависит от координат пространства (техногенные поля), экранирующие свойства пассивного экрана будут переменными и зависеть от места расположения источника поля относительно экранирующей оболочки и его ориентации.

Сложность построения экранирующих систем (ЭС) и оболочек в условиях промышленного города состоит в том, что особенности решения ЭС не позволяют изготавливать оболочки простых геометрических форм, а, следовательно, и сделать реальную теоретическую оценку эффективности экранирования напряженности электрического и магнитного полей, которые, как известно, при прохождении через экран ослабляются по-разному. Поэтому для оценки эффективности экранирования необходимо проводить непосредственные измерения внутри созданной ЭС.

Современные медико-биологические исследования подтверждают возможность активного воздействия на человека ЭМП малой энергетической плотности. Особое место занимают в исследованиях эффекты комплексного воздействия постоянного и низкочастотного магнитных полей. Одним из механизмов воздействия ЭМП связан с явлением параметрического резонанса ионов, который может приводить к изменениям в сердечно-сосудистой, иммунной, центральной нервной системе, влиять на высшие нервные функции (память, внимание, скорость реакции, восприятие и т.д.).

Персональный компьютер является источником электромагнитного излучения в широком диапазоне частот (от крайне низких до средних). Существующие стандарты устанавливают допустимые значения для электромагнитной составляющей и плотности магнитного потока в диапазоне частот 5...2000 Гц и 2...400 кГц на расстоянии 50 см вокруг видеодисплейного терминала. Основными источниками ЭМП ПЭВМ в НЧ и ВЧ диапазонах являются: экран монитора, питающие провода и системный блок (частота 50 Гц), обмотки системы горизонтального отклонения луча (частоты 15...50 кГц), система вертикального отклонения и модуляции луча (частоты 50...100 Гц), блок модуляции луча по яркости (частота 10 МГц).

Возможные опасности для здоровья пользователей, подтвержденные рядом независимых исследований, приводят к постоянному ужесточению норм. Для России это привело к принятию в 1996 году стандарта ГОСТ Р 50949-96 и санитарных норм и правил СНиП 2.2.2.542-96, которые в области НЧ и ВЧ электромагнитных воздействий соответствуют известному шведскому стандарту MPR II.

Ряд отечественных предприятий выпускает измерительные приборы для контроля компонент поля, стоимость которых в несколько раз ниже, чем их зарубежных аналогов [****].

Мероприятия по защите пользователей ПЭВМ могут быть разделены на организационные и технические, к последним можно отнести: заземление и электромагнитное экранирование отдельных частей ПЭВМ.

В настоящее время все большее внимание медицины привлекает проблема здоровья и защиты людей, по роду своей работы или деятельности длительное время находящихся в экранирующих естественные электромагнитные поля герметически закрытых тонко и толстостенных помещениях (например, в самолетах, в космических аппаратах, в морских судах, в герметически закрытой военной технике, в подземных сооружениях и т.д.). Проблема эта связана с воздействием на человека так называемых "гипомагнитных полей". Гипомагнитное поле (ослабленное геомагнитное поле) - это магнитное поле внутри обычного или экранированного помещения, которое определяется суперпозицией магнитных полей, создаваемых ослабленным геомагнитным полем, полем от ферромагнитных частей конструкции помещения, полем постоянного тока, протекающего по шинам, отдельным частям конструкции или внутри нее. Основными показателями гипомагнитного поля являются напряженность вектора постоянного магнитного поля внутри помещения, угол наклона этого вектора внутри помещения и градиент напряженности магнитного поля между двумя точками в пространстве внутри помещения. Наиболее информативным является относительный критерий гипомагнитного поля, равный величине ослабления напряженности магнитного поля внутри помещения относительно напряженности естественного геомагнитного поля открытого пространства снаружи помещения - Кг. В качестве примера можно привести некоторые характерные значения коэффициента

ослабления геомагнитного поля Кг в различных помещениях (в размах): в деревянных домах (1,05...1,1), в жилых железобетонных домах (1,15...1,4), в автомашинах (1,2...4,0), в метро (1,8...11) и так далее. Максимальное значение ослабления геомагнитного поля, известное из информационных источников, составляет около 100 раз.

Длительное воздействие гипوماгнитных полей на человека приводит к снижению его работоспособности, негативному действию на его здоровье. Такие поля являются биологически активным фактором, вызывающим ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Установлено, что биологическая граница, разделяющая безопасные и вредные условия труда при наличии гипوماгнитных полей в помещении характеризуется коэффициентом ослабления Кг = 2. При Кг = 2...5 наблюдается увеличение на 40% количества заболеваний у людей, работающих в условиях такого помещения.

В настоящее время на основе современной микропроцессорной техники нами созданы опытные образцы интеллектуальных магнитометров, предназначенных для работы в помещениях любого типа и размера, для исследования влияния электромагнитных и гипوماгнитных полей на человека на его рабочем месте.

В какой мере люди ежедневно и ежечасно подвергаются вредным и биологически опасным реально действующим в условиях города (практически во многих его местах) видам электромагнитных излучений по отношению к естественному электромагнитному фону? Окруженные большим количеством электронных и электротехнических приборов как на производстве, так и в быту (в домашних условиях), люди часто не знают и не думают, об их вредном воздействии и влиянии. В настоящее время возникла настоятельная необходимость знания о наличии вредных искусственно создаваемых электромагнитных излучений и степени их биотропного влияния на организм. Если в нашей стране "одержимые экологи" одиноко борются с бедствиями зримыми и осязаемыми, то на Западе вот уже несколько лет как всенародно приступили к "ловле и обузданию электромагнитных излучений". Во многих больших городах мира с наступлением компьютеризации стали все чаще и чаще раздаваться голоса об вредном воздействии электромагнитных излучений на операторов, окружающих людей и персонал. В Швеции в 1990 г. были разработаны и введены нормы, регламентирующие предельно допустимые величины электромагнитных излучений как на производстве, так и в быту.

Крупнейшими источниками электромагнитных излучений являются радио- и телевизионные средства связи и информации, радиолокационные и навигационные средства, лазерные системы, воздушные линии электропередач. Мониторинг окружающей среды при помощи специальных приборов позволяет иметь полное представление о естественных и наличии искусственных электромагнитных излучений, "загрязняющих" окружающую среду.

Современные малогабаритные переносные приборы на основе магнитоэлектрических датчиков позволяют проводить электромагнитные исследования в помещениях любого типа и размера. Так на основе созданных приборов появилась возможность проводить исследовательские работы в клиниках в условиях города и в обычных жилых помещениях, при относительно большом уровне индустриальных и техногенных помех, где магнитное поле бывает сильно аномальным, в кунгах, в полевых условиях в местах, где нет электропитания.

В ИЗМИРАН были проведены специальные работы по исследованию электромагнитной обстановки как в производственных и лечебных, так и в жилых помещениях. Электромагнитный мониторинг производственных и жилых помещений, при помощи созданных оригинальных приборов, позволил проводить их сертификацию, картирование, определение вредных источников излучений и т.д., что может заинтересовать как службы санэпиднадзора (СЭН), так и службы, занимающиеся строительством и продажей жилищ, службы транспорта (особенно метрополитена, где люди подвержены сильному импульсному электромагнитному излучению), людей, проживающих в непосредственной близости от электрифицированных железных дорог, ЛЭП, линий метрополитена и крупных промышленных предприятий, а также имеющиеся в городах Центры электромагнитной безопасности.

Инициативно создан проект недорогого, не имеющего в мире аналогов, индикатора электромагнитной обстановки, предназначенного для использования в службах СЭН. Он представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным графическим индикатором, позволяющим визуализировать результаты исследования электромагнитной обстановки в локальном помещении в виде построения магнитных карт и трехмерных проекций измеренного поля моментально, в процессе или по окончании проведения исследований. Прибор использует оригинальные программы-фильтраторы, позволяющие проводить работы в условиях с большим уровнем техногенных шумов и помех.

Разработаны проекты регистратора магнитной активности (РМА), и переносного компьютерного анализатора электромагнитной обстановки в реальном времени предназначенных для непрерывного накопления и хранения данных об окружающей электромагнитной обстановке в условиях локального помещения.

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ

1. АНОШИН О.А., КУЖЕКИН И.П., МАКСИМОВ Б.К., НИКИТИН О.А. Влияние электрических и магнитных полей низкой частоты на организм человека//Материалы 2-й Международной конференции «Электромагнитные поля и здоровье человека». М., 1999. С.79.

2. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ. СанПиН 2.2.2.542-96. М.: ГКСЭН, 1996.

3. ГРИГОРЬЕВ Ю.Г., СТЕПАНОВ В.С., ГРИГОРЬЕВ О.А., МЕРКУЛОВ А.В. Электромагнитная безопасность человека. Справочно-информационное пособие. Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, 1999.-146 с.

4. ДАВЫДОВ Б.И., ТИХОНЧУК В.С., АНТИПОВ В.В. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. М.: Энергоатомиздат, 1984. - 177 с.

5. Допустимые параметры электромагнитных излучений в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях. МГСН 2.03.-97. М.: ГУП «НИАЦ», 1997.

6. ДУМАНСКИЙ Ю.Д. и др. Гигиеническое нормирование ЭМП в условиях быта//Гигиена и санитария.1984. №.10.С.20-23.

7. Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р 51070-97.

8. ИСМАИЛОВ Э.Ш., ЗАХАРОВ С.Д. Электромагнитные поля и излучения в природе, технике и жизни человека. Махачкала: Дагучпедгиз, 1993. - 159 с.

9. Компьютерная техника - Методы измерения создаваемых ими электрического и магнитного поля. Шведский стандарт SS 436 1490. 1995.

10. ЛЮБИМОВ В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. Аналитический обзор. Препринт No.7 (1103) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 85 с.

11. ЛЮБИМОВ В.В. Вопросы экологии человека: электромагнитные микродозы и современные приборы для их обнаружения в производственных и жилых помещениях // Материалы Международной школы-семинара - ACS'98 "Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности". М.: МГУ, 1998. С.158 - 159.

12. ЛЮБИМОВ В.В. Гипомагнитные поля и современные интеллектуальные магнитометры для их исследования// Труды 4-й Международной конференции "Современные методы и средства океанологических исследований МСОИ-98". М.: ИО РАН, 1998. С.46 - 47.

13. ЛЮБИМОВ В.В. Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. Препринт No.6 (1116) М.: ИЗМИРАН, 1998. - 20 с.
14. ЛЮБИМОВ В.В. Искусственные и естественные электромагнитные поля в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. Препринт No.** (11**) Троицк: ИЗМИРАН, 1999. - 28 с.
15. ЛЮБИМОВ В.В. Современные способы визуализации и аппаратура для электромагнитного мониторинга окружающей среды и геоэкологических исследований//Материалы Международной конференции "Экологическая геофизика и геохимия". Москва-Дубна: ВНИИгеосистем, 1998. С.187 - 189.
16. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт No.15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994.- 19 с.
17. Методика проведения испытаний дисплеев. Визуальные эргономические характеристики. Характеристики излучений. Шведский стандарт MPR 1990:8 1990-12-01 комплекса стандартов MPR II.
18. Методологические вопросы гигиенического нормирования электромагнитных излучений радиочастотного диапазона / Под ред. Б.М.Савина. М., 1979. - 138 с.
19. Обеспечение электромагнитной безопасности при эксплуатации компьютерной техники. Справочное руководство / Под ред. А.А. Туркевича. Фрязино: ГНПП «Циклон-Тест», 1999. - 120 с.
20. ОСИПОВ Ю.А. Гигиена труда и влияние на работающих электромагнитных полей радиочастот. Л.: Медицина, 1965. - 220 с.
21. Предельно допустимые нормы напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 - 22 кГц. СН 2550-82. М., 1982.
22. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц. СН 3206-85. М., 1985.
23. Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц. ПДУ 3206-85. Харьков: МЗ СССР, 1986.
24. Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами. СН 2666-83. М., 1983.
25. РУДАКОВ М.Л. Электромагнитная безопасность в промышленности. СПб.: Политехника, 1999. - 91 с.
26. РУДАКОВ М.Л. Электромагнитные поля и безопасность населения. СПб.: Русское географическое общество, 1998. - 32 с.
27. Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. СанПиН 2.1.8.042-96. М.: ГКСЭН, 1996.
28. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты. СанПиН 2971-84. М.: МЗ СССР, 1984.
29. Санитарные правила и нормы выполнения работ в условиях воздействия переменных магнитных полей промышленной частоты (50 Гц). СанПиН 2.2.4.723-98. М.: МЗ РФ, 1998.
30. Санитарные правила и нормы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. М.: ГКСЭН, 1996.
31. Санитарные правила и нормы защиты населения г. Москвы от электромагнитных полей передающих радиотехнических объектов. СанПиН 6-96. М.: ЦГСЭН, 1996.
32. Сборник инструктивно-методических материалов по санитарно-гигиеническим вопросам. Том IV. "Электромагнитные поля. Гигиенические требования и методы измерения". М.: Министерство здравоохранения СССР Центральная санитарно-эпидемиологическая станция, 1989. - 276 с.
33. СЕРДЮК А.М., ПОПОВИЧ В.М., МУХАРСКИЙ М.С. и др. Влияние электромагнитных полей радиочастотного диапазона на состояние здоровья населения//Гигиена населенных мест. 1976. Вып.15. С.23 - 25.
34. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. М.: Изд-во стандартов, 1985.

35. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. М.: Изд-во стандартов, 1985.
36. Справочное руководство пользователя для оценки качества дисплеев. Шведский стандарт MPR 1990:10 1990-12-31 комплекса стандартов MPR II.
37. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности. ГОСТ Р 50948-96.
38. СУВОРОВ Г.А., ПАЛЬЦЕВ Ю.П., ХУНДАНОВ Л.Л. и др. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля (экологические и гигиенические аспекты). М., 1998. - 102 с.
39. Типовая программа по обеспечению электромагнитной безопасности рабочих мест с использованием персональных электронно-вычислительных машин в организациях, осуществляющих деятельность в Московской области. Фрязино, 1999. - 22 с.
40. ТРУБИЦЫН А.В. Электромагнитные поля и безопасность жизнедеятельности. М.: МИРЭА, 1996. - 66 с.
41. ХОЛОДОВ Ю.А. Человек в магнитной паутине (магнитное поле и жизнь). М.: Знание, 1972. - 144 с.
42. ШАНДАЛА М.Г., ЗУЕВ В.Г., УШАКОВ И.Б., ПОПОВ В.И. Справочник по электромагнитной безопасности работающих и населения. Воронеж: Истоки, 1998. - 82 с.
43. ЭЙДИ В. Частотные и энергетические окна при воздействии слабых электромагнитных полей на живую ткань // ТИИЭР. 1980. Том 68. No.1. С.140 - 148.
44. Экранированные объекты, помещения, испытательные средства. Гипомагнитное поле. Методы измерения и оценки. ГОСТ РВ ... (1-я редакция). М.: ГОССТАНДАРТ России, 1998. - 23 с.
45. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.006-76. М., Издательство стандартов, 1976. - 5 с.
46. IEEE Standard for safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz. IEEE C95.1-1991.
47. Radiofrequency Radiation Standards. Biological Effects, Dosimetry, Epidemiology and Public Health Policy./ Edited by B.J.Klaunberg, M. Grandolfo and D.N.Erwin. Series A: Life Sci. New York: Plenum Press, 1995. Vol.274. - 455 p.

Любимов Владимир Валерьевич
Халезов Алексей Александрович
Рагульская Мария Валерьевна

**ЦЕНТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ИДЕЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЕГО СОЗДАНИЯ В Г.ТРОИЦКЕ.**

Подписано к печати 13.09.99 г.
Усл.печ.л. 1,2. Бесплатно. Заказ .
Тираж 30 экз.

Отпечатано в ИЗМИР РАН
142092, г.Троицк, Московской области.